

СВОЕОБРАЗИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗОЛОТОДОБЫЧИ НА БАРХАННОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ “ОКЖЕТПЕС”

Каримова Дилдора Кодир Кизи

Ташкентский государственный технический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7215149>

Но для условий возможного вскрытия их дном карьера в юго-восточной части участка производим оценку обводнённости по аналогии с другими месторождениями. Природные условия Узбекистана характеризуются сочетанием благоприятных, с точки зрения ведения горных работ по условиям затопления, факторов с преобладанием в разрезе месторождений слабОВОдоносных пород и положением горнорудных территорий в глубине огромного континента в северной части засушливого пояса.

В настоящее время определён набор факторов, подлежащих учету при переносе на оцениваемый объект фактических горно-гидрогеологических параметров с освоенного месторождения-аналога. Он включает сложный комплекс физико-географических, геологических, горнотехнических, гидрогеологических и др. факторов.

В зависимости от конкретных условий используют различные их сочетания.

Для месторождения Окжетпес и участка Барханный при достигнутой глубине главным фактором является горнотехнический.

Незначительная глубина залегания разведанных рудных тел и открытый способ их отработки влекут за собой следующую группу факторов – географических. Их анализ произведён с классических позиций всеобщего закона природы – зональности. Физико-географические условия рудных месторождений Узбекистана довольно многообразны (от пустыни до высоких гор) и изучены с достаточной для инженерных решений точностью Крыловым М.М. (1957), с классических позиций географической зональности выделены широтно-зональные, грунтовые воды гидрогеологических бассейнов трещинных вод.

Сущность географической широтной зональности с точки зрения условий обводнённости полезных ископаемых сконцентрирована в идентичности режима питания трещинных вод: все месторождения характеризуются сезонным инфильтрационным питанием трещинных вод за счёт атмосферных осадков данного года. Сущность высотной зональности заключается в закономерном поясном распределении факторов, определяющих величину (интенсивность) инфильтрационного питания

подземных вод. Из многочисленных традиционно рассматриваемых закономерностей климатических факторов «промышленную нагрузку» несут территориальное распределение количества атмосферных осадков и их отношение к величине испарения. Эти характеристики интегрально представляют весь спектр климатических характеристик, определяя интенсивность питания трещинных вод и, следовательно, степень обводнённости территории. По зонально-поясному принципу (с учётом индекса сухости М.И.Будыко) выделены две зоны: скудного и умеренно-обильного питания.

Участок Барханный расположен в зоне скудного питания трещинных вод за счёт атмосферных осадков. Месторождения, приуроченные к зоне умеренно-обильного питания, с учётом климатического фактора будут являться для него верхним пределом по условиям обводнённости верхних горизонтов и с определённым запасом могут быть приняты для него за аналоги.

Из всех месторождений, расположенных в области развития трещинных вод палеозойских и допалеозойских формаций, отчленены месторождения, приуроченные к карбонатным прогибам, характеризующиеся несравненно более высокой степенью обводнённости по сравнению с месторождениями сводово-глыбовой части структурно-формационной зоны, занимающими значительную часть горнорудной территории к которой приурочен и участок Барханный.

По существующим гидрогеологическим классификациям геологических признаков, базирующихся на обобщённых литолого-петрографических особенностях рудовмещающих пород, разведанные месторождения этой зоны относятся к одной группе – с преобладанием в разрезе твёрдых некарстующихся пород, характеризующихся простыми гидрогеологическими условиями эксплуатации и низкой степенью обводнённости.

На основе выполненного районирования степень обводнённости верхних горизонтов разведанного месторождения Окжетпес вполне может быть сопоставима с участком Барханный.

Для выявления степени обводнённости месторождений полезных ископаемых в Узбекистане установлены основные закономерности формирования подземных вод, определённые на базе региональной оценки запасов подземных вод зоны активного водообмена.

По разработанной здесь схеме гидрогеологической дифференциации водовмещающих пород горных массивов все твердые некарстующиеся

породы объединены в два водоносных комплекса: осадочно-магматический и метаморфизованный, песчано-сланцевый. Первый из них классифицируется как слабоводоносный, внутри него выделяются трещинно-жильные воды. Второй рассматривается как практически водонепроницаемый даже в зонах разломов. С позиций этой классификации все разведанные месторождения Узбекистана, сложенные твёрдыми некарстующимися породами, по ведущим литолого-петрографическому и тектоническому признакам являются или прямым аналогом, или верхним пределом по параметрам обводнённости.

Многолетний опыт прогнозирования водопритоков, практика разведки и эксплуатации месторождений этой группы показывает колебания фактических водопритоков от 30 до 500 м³/час, обосновывает выбор средств борьбы с затоплением горных выработок: здесь не требуется специальных дренажных мероприятий и, борьба с затоплением горных выработок, сводится к организации водосборников с водоотливной установкой соответствующих ёмкостей и производительности. Но при проходке горных выработок в метаморфизованном песчано-сланцевом комплексе Центральных Кызылкумов встречаются водопритоки как небольшие (30 м³/час, Даугыз, Высоковольтное), так и мощные (до 500 м³/час – Мурунтау). Это обстоятельство продиктовало нам решение объединить их в одну группу при выборе аналогов для разведываемого месторождения Окжетпес по степени обводнённости. Глубина отработки, точнее, вскрытая мощность водоносного горизонта, является ведущим фактором степени обводнённости месторождений данной группы.

В результате разведки месторождения Окжетпес установлено, что вскрытая мощность водоносного горизонта при строительстве карьера с определённым «запасом» не будет превышать 10м, так как средняя амплитуда колебания трещинных вод в паводковый период по данным региональной режимной сети для условий Центральных Кызылкумов составляет 1-2м. Приведённые к этой величине мощности водоносного горизонта, фактические и прогнозные водопритоки на месторождениях Узбекистана, приуроченных к скальным некарстующимся породам, колеблются от 1 до 5 л/с.

Таким образом, многолетний опыт прогноза водопритоков на месторождениях Узбекистана позволяет с достаточной для инженерных целей точностью принять решение, что возможные водопритоки за счёт трещинных вод при отработке верхних горизонтов месторождения Окжетпес не будут превышать 5 л/с. Они будут смачивать горную породу и

отбираться вместе с ней.

При этом высота высачивания трещинных вод по бортам карьеров, по прогнозным проработкам и фактическим наблюдениям, составляет $1/3$ и $1/2$ мощности водоносного горизонта и для карьера Окжетпес может быть принята равной 3-5м.

Эксплуатация карьера, как показывает опыт отработки Кокпатасского и исследования Окжетпесского месторождений, будет осуществляться в сухих условиях, поскольку трещинные воды будут залегать ниже его дна.

Согласно закону «О воде и водопользовании» если количество скважин на водозаборе составляет 2 и более, это считается групповым водозабором и ввод в эксплуатацию групповых водозаборов без утверждения их эксплуатационных запасов подземных вод запрещается.

Список литературы:

1. Сидоров А.А. О рудно-формационном анализе золотых и золотосодержащих месторождений. / Геология рудных месторождений. 1992, № 6, с. 70-79.
2. Голованов И.М. Геолого-промышленные типы коренных золоторудных месторождений Узбекистана. / Geologiya va mineral resurslar. 2000. № 1, с. 18-30.
3. Маркова Э.А., Клемперт С.Я. Гаврилов А.М. Минералогия рудных тел Кокпатасского рудного поля. / В кн.: Рудные формации и основные черты металлогении золота Узбекистана. Ташкент: Фан, 1969, с. 207-213.
4. Клемперт С.Я., Королева И.В. Минеральные ассоциации одного из золоторудных проявлений Западного Узбекистана. / В сб.: Минералогия и геохимия эндогенных месторождений Средней Азии. Вып. 3. Ташкент, изд. САИГИМСа, 1980, с. 11-16.
5. Клемперт С.Я. Исаев А.П. Типоморфные признаки золото-сульфидного оруденения одного из месторождений Западного Узбекистана. / Зап. Узб. отд. ВМО. Вып. 38, 1985, с. 134-137.